

HUKUMAT FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY ASOSLARI HAMDA IXCHAMLASHTIRISH BO‘YICHA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI

Sobitov Ilxomjon Umidjon o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Advokatlik faoliyati yo‘nalishi magistranti. Tel: 99 463-63-78

sobitovilhomjon74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276709>

Davlatning muayyan funksiyasini amalga oshiradigan har qanday hokimiyat tarmog‘i bo‘lsin o‘z vazifalari va vakolatlarini qandaydir bir faoliyatini tartibga solinishini ta‘minlovchi huquqiy hujjat asosida faoliyat olib boradi. Bularga misol sifatida mamlakatimizning qonun chiqaruvchi organi – Oliy Majlis ham “O‘zbekiston Respublikasining Senati to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasining Qonunchilik Palatasi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonunlari asosida faoliyat ko‘rsatadi. Davlat hokimiyatining mustaqil tarmog‘i bo‘lgan sud hokimiyati esa “Sudlar to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy Sudi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni asosida o‘z faoliyatining huquqiy asosi sifatida ish yuritib kelmoqda. Biz tadqiq qilayotgan Ijro etuvchi hokimiyat tarmog‘i ham muayyan o‘zining faoliyati huquqiy asoslarga bog‘liq va u yaratib berilgan ham. Har qanday davlatning milliy huquq tizimiga nazar solinsa ijro hokimiyatining davlat hokimiyatida tutgan o‘rni, ijtimoiy funksiyalari (vazifalari), uning o‘z faoliyatidagi yo‘nalishlari kesimidagi vazifalari, ijro hokimiyati tarkibi, faoliyatining tartibiga oid masalalarning hammasi davlatning Asosiy qonuni – Konstitutsiyasi va qonunlari, ehtimol, konstitutsiyaviy darajadagi qonunlari bilan mustahkamlangan vakolatlari bilan faoliyatini amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatining eng yuqori bo‘g‘ini bu Vazirlar Mahkamasi bo‘lib hisoblanadi. Buni biz O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini o‘qib tanishish orqali bilib olamiz. Unda shunday deyiladi: “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, vazirlar, davlat qo‘mitalarining raislaridan iborat”, – deyiladi.

Bu davlatning asosiy qonunida ifodalanganligi uchun Ijro etuvchi hokimiyat ya‘ni Vazirlar Mahkamasi faoliyatining asosiy, fundamental huquqiy asosi bo‘lib hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyati organi faoliyatining huquqiy asosi sifatidagi hujjatlarning rivoji ikkita davrga ajratgan holda bo‘lib o‘rganish mumkin. Bularni 1990-yildan 2016-yilgacha shu yilni ham kiritgan holda va 2017-yildan 2022-yilgacha va bu davrni ham qamrab olgan holda tahlil qilishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyati organi faoliyatining huquqiy asosi sifatidagi hujjat - O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi Qonuni 1993-yil 6-may kunida qabul qilinadi. Va bundan keyin bu qonunga 2003, 2019-yillarda yangi tahrirda qabul qilinadi.

1993-yil 6-mayda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”¹gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2003-yil 29-avgustdagi 525 – II-sonli “Yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi

¹ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-yil, № 5, 202-modda.

Qonunini amalga kiritish haqida”gi Qaroriga asosan mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylov hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatini shakllantirish yakunlariga binoan amalga oshirilgan.

Bundan tashqari bu qonunga oxirgi yangi tahrirda qabul qilinishi Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-dekabrda O‘RQ – 591-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan².

2003-yil 29-avgustda “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi Qonunning qabul qilinishi Vazirlar Mahkamasi va Bosh vazirning davlat hokimiyati tizimidagi vakolatlari va mas’uliyatini kuchaytirish borasida amalga oshirilib kelinayotgan islohotlar bilan hamohang tarzda, referendum natijalari asosida Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarning mantiqiy davomi, Hukumat faoliyatining muhim huquqiy asosi bo‘lib xizmat qildi.

Ushbu Qonunning ilgarigi va yangi tahririni qiyosiy-huquqiy tahlil qiladigan bo‘lsak, yangi tahrirdagi qonunga binoan, Vazirlar Mahkamasining davlat hokimiyat tizimidagi o‘rni, vakolatlari va faoliyatining asosiy yo‘nalishlari hamda Bosh vazirning vakolatlar doirasi kengaytirildi, Vazirlar Mahkamasining shakllantirilishi tartibi va davlat hokimiyat organlari bilan o‘zaro munosabatlari yangicha mazmun kasb etdi³.

2007-yilning 11-aprelida qabul qilingan Konstitutsiyaviy darajadagi “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida”gi Qonuniga asosan mamlakatimizda islohotlar zamirida demokratiyaviylikni yanada kuchaytirish, fuqarolarning davlat va jamiyat ishidagi faolligini yanada kuchaytirish ya‘ni faol fuqarolik pozitsiyasini yuzaga chiqarish, davlat boshqaruvini bugungi kun realliklari asosida yanada erkinlashtirish, Prezidentning ijro hokimiyati tizimidagi mav‘qeyini imkon qadar takomillashtirish, plyuralistik fikrli, g‘oyali siyosiy partiyalarni shakllantirish orqali ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi mavqeyini kuchaytirish, Vazirlar Mahkamasini ya‘ni Hukumatni shakllantirishda siyosiy partiyalarning ko‘pchilik va ozchilikning huquqiy maqomi masalalarini o‘rnatishda muhim qadam bo‘ldi deyishimiz mumkin⁴.

Fikrimizcha, yuqoridagilarni umumlashtirgan holda bu islohotlarning o‘tkazilishi davlat boshqaruvini liberallashtirish tomon harakat bo‘lganini ko‘rsatadi.

2003-yilgi Konstitutsiyaviy islohot natijasiga ko‘ra Hukumat faoliyatini mustaqillik tomon tobora ketayotganligi – O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri lavozimi joriy etilishi bilan bog‘liq. Bu islohotlar natijasida oldin mamlakat Prezidentining Vazirlar Mahkamasining Raisi sifatida qabul qiladigan qarorlari o‘rniga endi Bosh vazir davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatida umummajburiy bo‘lgan Qarorlarini chiqarishiga huquqiy asos rolini bajardi.

Bu Qonun shunisi bilan ham ahamiyatliki, uni biz haqiqiy demokratik hujjat sifatida e‘tirof etsak bo‘ladi, negaki, demokratiyaning eng muhim belgisi bu – plyuralizm (ko‘p fikrlik) ekan biz buni turli xildagi g‘oyaga ega siyosiy partiya fraksiyalarini shakllantirishni kuchaytirishni

² O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003-y., 9-10-son, 138-modda.

³ Alimov B. O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimida Prezident va Vazirlar Mahkamasi munosabatlari. Monografiya. – Toshkent, 2016. – B.92.

⁴ O‘zbekistonda davlat qurilishi sohasidagi islohotlar va huquqiy siyosat. – Toshkent: Akademiya, 2011. – B. 48.

maqsad qilib olgan holda ularning Hukumat tarkibini shakllantirib olishdagi o'z so'zini ayta oladigan darajada mavqeyiga ega bo'lishiga erishishni maqsad qilganida ko'rinadi.

Konstitutsiyamizning 2003, 2007, 2011, 2014, 2023-yillardagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi bilan bog'liq islohotlar Vazirlar Mahkamasi faoliyatining eng birinchi galdagi huquqiy asosi hisoblanadi.

Shuningdek, ular asosida qabul qilingan bir qancha qonunlarda Vazirlar Mahkamasining faoliyatining huquqiy asosi va ularda uning vazifalari va majburiyatlari o'z ifodasini topgan. Bular: "O'zbekiston Respublikasini Oliy Majlisining Qonunchilik Palatasi to'g'risida", "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida", "Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risida"gi kabi Konstitutsiyaviy darajadagi qonunlar ham O'zbekiston Respublikasining Ijro hokimiyati faoliyatining huquqiy asosi bo'lib hisoblangan. Va eng muhimi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi O'RQ-591-sonli Qonunning yangi tahriri va "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik Palatasining Reglamenti to'g'risida"⁵, "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti to'g'risida"⁶,gi Qonunlarda ham Ijro hokimiyati shakllantirilishi berilgan.

Bizningcha, bu kabi hujjatlar Ijro etuvchi hokimiyatning faoliyatining huquqiy asoslaridan eng muhimlaridir. Ushbu hujjatlar asosida bu organlar o'z faoliyatining huquqiy asosiga ega bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi tuzilmasini takomillashtirish to'g'risida" 2007-yil 12-martdagi PQ – 601-sonli qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi Apparati muntazam ravishda isloh qilib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF – 4947-sonli Farmoni asosida qabul qilingan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" qabul qilindi. Bu strategiya 5 ta ustuvor yo'nalishdan iborat bo'lib, uning 1-yo'nalishi: Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb ataladi. Uning 1.2-bandi: Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish deb nomlanadi. Unda quyidagi islohotlar o'rin olgan bo'lib bular:

birinchidan, davlat boshqaruvini markazlashtirishdan chiqarish, davlat xizmatchilarining kasbiy tayyorgarlik, moddiy va ijtimoiy ta'minot darajasini oshirish hamda iqtisodiyotni tartibga solishda davlat ishtirokini bosqichma-bosqich qisqartirish orqali davlat boshqaruvi va davlat xizmati tizimini isloh qilish;

ikkinchidan, mamlakatni ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni amalga oshirishda o'zaro manfaatli hamkorlikning samarasini oshirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklikning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish;

uchinchidan, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlariga oid axborotni taqdim qilishning zamonaviy shakllarini joriy etish;

⁵ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2003-y., 9-10-son, 136-modda.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2005-y., 5-son, 161-modda.

to'rtinchidan, "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari ko'rsatishning samarasi, sifatini yuksaltirish va bu xizmatdan aholi hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan foydalanish imkoniyatini oshirish.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning quyidagi so'zlari "Jadal va barqaror rivojlanishga qaratilgan bu siyosat bundan keyin ham so'zsiz davom ettiriladi. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarning - bu Bosh vazir yoki uning o'rinbosarlari bo'ladimi, hukumat a'zosi yoki hududlar hokimi bo'ladimi, ular faoliyatining kundalik qoidasi bo'lib qolishi kerak"⁷, - deb fikr bildirishlaridan ham ijro hokimiyatida o'zgarish va islohotlar amalga oshirish vaqti kelganligi tushuniladi.

Shuningdek, 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-269-son Farmoni qabul qilingan bo'lib, mazkur farmon ijro hokimiyati faoliyatini tashkil etish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish yo'lidagi yangi bosqichlardan biri bo'lib xizmat qildi. Farmonda Yangi O'zbekiston sharoitida zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish, qaror qabul qilish va masalani ko'rib chiqish jarayonlarini soddalashtirish orqali davlat organlari rahbarlarining mas'uliyatini oshirish hamda ular faoliyatini natijadorlikka yo'naltirish, shuningdek, Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari dasturi ijrosini ta'minlash eng muhim va dolzarb masala sifatida ko'tarildi.

2023-yil 1-yanvardan boshlab hukumat a'zosi bo'lgan ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining Bosh vazir bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash tizimi joriy etildi. Bosh vazirning 4 nafargacha o'rinbosari bo'lgan holda hukumat faoliyatini huquqiy, tashkiliy-texnik, axborot tahliliy jihatdan ta'minlaydigan Bosh vazir kotibiyati o'z faoliyatini boshladi.

Raqamlarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, respublika darajasidagi ijro etuvchi hokimiyat organlarining soni 61 tadan 28 tagacha, bularning orasida vazirliklar soni 25 tadan 21 tagacha qisqartirildi. Qayta tashkil etilgan respublika davlat boshqaruvi organlarining soni, shu jumladan vazirliklar soni o'n ikkitani, qo'mitalar uchtani, agentlik va inspeksiyalar to'rttani tashkil etdi. Respublika miqyosidagi to'qqizta agentlik uchta inspeksiya va boshqa organlarning vazifa va funksiyalari tegishli vazirlik va idoralarga o'tkazilgan holda tugatildi. Shu bilan bir qatorda yigirmadan ortiq qo'mita agentlik hamda inspeksiyalarning tashkiliy bo'ysinuvi o'zgartirilib, boshqa davlat organi huzuriga o'tkazildi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent - "O'zbekiston" - 2017;
2. O'zbekistonda davlat qurilishi sohasidagi islohotlar va huquqiy siyosat. - Toshkent: Akademiya, 2011. - B. 324;
3. Alimov B. O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimida Prezident va Vazirlar Mahkamasi munosabatlari. Monografiya. - Toshkent, 2016. - B. 156.
4. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
5. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

⁷ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent - "O'zbekiston" - 2017. B. - 6

to'g'risida"gi O'RQ-591-sonli Qonuni

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2017-yil 8-sentyabrdagi PF – 5185-son “O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni.

7. 2022-yil 21-dekabrda “Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-269-son Farmoni.

8. Lex.uz

9. Norma.uz

